

INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

ISSUE 5

 Acceptance of papers **May, 2026**

Acceptance of papers
Published monthly

Topics
economics,
technology, social
sciences

ISSN 3060-5229

EDITOR-IN-CHIEF:

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli – Senior
lecturer at TSUI

THE SCIENTIFIC-POPULAR ELECTRONIC
JOURNAL **"INNOVATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY"** HAS BEEN REGISTERED
UNDER THE NUMBER **C-5669633** BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA) OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone: **+998 50 737 87 88**

Website: <https://ist-journal.uz>

Email: innovationist2025@gmail.com

The scientific electronic journal "Innovation Science and Technology" has been included in the list of scientific publications recommended for the publication of main scientific results of dissertations for the award of PhD and DSc degrees in economics and technical sciences, in accordance with the Resolution No. 370 of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan, dated May 8, 2025.

Editorial board:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of
Economic Sciences (DSc), Professor

Cham Tat Huei,
Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Muhammad Imran Sadiq
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Professor,
Malaysia

Ahmed Aziz Ismail
Doctor of Technical Sciences (DSc),
Professor (Egypt)

Lee Chin
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), (Malaysia)

Asongu SImplice
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Cameroon

Rui Dang
Doctor of Chemistry (DSc), Professor, China

Zahoor Ahmed
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Turkey

Shujaat Abbas
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Russia

Tina A Coffelt
Doctor of Philosophy in Educational Sciences (PhD),
USA

Abdikarimova Dinara Rustamxanovna
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Alimardonov Ilkhom Muzrabshokovich
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Razakova Barno Sayfiyevna
Doctor of Philosophy in Economics (PhD)

Khasanov Sarvar Ulugbek ugli
Doctor of Philosophy in Economics (PhD)

Kholikova Rukhsora Sanjarovna
Associate Professor (PhD)

CONTENTS

MECHANISMS FOR FORMING AND IMPLEMENTING INVESTMENT POLICY OF COMMERCIAL BANKS... 8 Abduvaliyev Sanjar Abdurahmanovich	8
EVALUATION OF MANAGEMENT EFFICIENCY BASED ON BUDGETING IN ENERGY ENTERPRISES (A FACTOR ANALYSIS CASE OF "HUDUDGAZTA'MINOT" JSC)..... 17 Sobirov Shoyadbek Kurbonaliyevich	17
PORTFOLIO OF POSTAL SERVICES AND THE ECONOMIC EFFICIENCY OF ITS DIGITALIZATION23 Mamatkulov Gulom Rustamovich	23
OPTIMIZING THE BALANCE BETWEEN LIQUIDITY AND CREDIT RISKS IN ENSURING BANKING STABILITY 30 Anvarov Asliddin Nabijon ugli	30
ECONOMIC EFFICIENCY OF RENEWABLE ENERGY DEPLOYMENT IN UZBEKISTAN.....34 Hamroyeva Sabina Ismoil qizi, Dilshod Anvarjonovich Ismailov	34
MODERN TRENDS AND EFFICIENCY OF LENDING TO AGRICULTURAL PRODUCERS IN UZBEKISTAN..39 Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	39
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN YOUTH EMPLOYMENT AND CRIME (CASE OF UZBEKISTAN) 42 Khusniddinova Gulnoza	42
PRIORITY DIRECTIONS FOR IMPROVING THE INFRASTRUCTURE OF UZBEKISTAN'S FINANCIAL SYSTEM 47 Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov Kh.E.	47
FOREIGN EXPERIENCE OF INCREASING THE EXPORT CAPACITY OF THE REGION AND SPECIFIC FEATURES OF ITS APPLICATION IN UZBEKISTAN 52 Mamadzhanova Tuygunoy Akhmadzhanovna	52
INSTITUTIONAL APPROACH TO WASTE MANAGEMENT AND ITS ECONOMIC EFFICIENCY56 Otbosarov Abrorbek Adhamjon o'g'li	56
LOSS MANAGEMENT MATRIX (LOSS MANAGEMENT MATRIX) MODEL IN POWER GRID ENTERPRISES.. 61 Khojimurodov Zukhriddin Shukurullo ogli	61
MICROPROJECTS AS A MEANS OF INCREASING THE FINANCIAL ACTIVITY AND LITERACY OF THE POPULATION 67 Irgashev Anvar Farxodovich	67
INSTITUTIONAL VA TEXNOLOGIK O'ZGARISHLAR SHAROITIDA INNOVATION BANK XIZMATLARINI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH..... 74 Azlarova Aziza Axrorovna	74
PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF REGIONAL CLUSTERS IN THE LIGHT INDUSTRY OF UZBEKISTAN 80 Umarkulov Kodirjon Maxamadaminovich	80
DIGITAL FINANCIAL INCLUSION AS A DRIVER OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM GLOBAL TRENDS AND IMPLICATIONS FOR EMERGING ECONOMIES.....84 Sabitov Oybek Abduganievich, Sattoriy Fayzullokh Abdijabbor ugli	84
PROPERTIES OF HEAVY CONCRETE DISPERSEDLY REINFORCED WITH NON-METALLIC FIBERS AND SPECIFIC FEATURES OF CALCULATING CONCRETE STRUCTURES BASED ON THEM 90 Usmonova Durdona, Gulomova Dilnura	90
THE EFFECT OF STABLE AND DYNAMIC PRICING ON CONSUMER BEHAVIOR 98 Anvar DEBERDIYEV	98
ECONOMIC MECHANISMS FOR IMPROVING PRODUCTION EFFICIENCY IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.. 102 M.O. Yo'ldoshova	102

PEDAGOGICAL EFFECTIVENESS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN TEACHING POLITICAL SCIENCE AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	106
Rasulev Bobirjon Atkhamovich	
IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR REGULATING NON-STANDARD EMPLOYMENT IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES	110
Fayzullayev Nurulla Bakhromovich	
PRIORITIES FOR IMPROVING THE HEALTHCARE FINANCING SYSTEM IN UZBEKISTAN	117
Gulira'no Atabekovna Ruzmetova	
FACTORS AFFECTING TAX PAYMENT SYSTEMS, EXISTING PROBLEMS, AND THEIR CAUSES	124
Tangirqulov Gulom Baxtiyorovich	
EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL TAXES IN REDUCING CARBON EMISSIONS IN UZBEKISTAN: AN ECONOMETRIC APPROACH.....	129
Kuziboev Bekhzod Hamidovich	
WAYS TO DEVELOP QUALITY MANAGEMENT IN THE SILK INDUSTRY OF UZBEKISTAN'S ECONOMY	134
Bahriddinov Asror Rakhmatovich, Boltaev Nazarbek Narzullaevich	
STATE OF LENDING TO SMALL BUSINESS PROJECTS IN COMMERCIAL BANKS AND ITS ECONOMIC-STATISTICAL ANALYSIS.....	138
Nargiza Norqobilova Abdiqodirovna	
CONCEPTUAL DIRECTIONS FOR IMPROVING THE MECHANISMS OF ENSURING FINANCIAL STABILITY IN ENTERPRISES.....	143
Asomidinova Mohigulbonu Oybek kizi	
ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN NON-STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS .	148
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
THE NATURE AND ESSENCE OF DIGITAL TRANSFORMATION PROCESSES IN MASS MEDIA ORGANIZATIONS.....	151
Sharipova Shahlo Istamovna	
COMPARATIVE ANALYSIS AND EXPERIMENTAL EVALUATION OF ALGORITHMS FOR RECOVERING MISSING (NAN) VALUES IN INFORMATION SYSTEM DATA	156
Yarmatov Sherzodjon Shokir oglu, Orifov Oxunjon Fazliddinzoda	
ANALYSIS OF THE STATE OF MARKETING MANAGEMENT IN MANUFACTURING ENTERPRISES	167
Musayeva Shoirazimovna	
IMPROVING LOAN PORTFOLIO QUALITY AND CREDIT RISK MANAGEMENT MECHANISMS	173
Turgunov Nodirbek Muminjanovich	
INNOVATION CAPABILITIES AND EXPORT PERFORMANCE: THE MEDIATING ROLES OF SUPPLY CHAIN INNOVATION AND ENTREPRENEURIAL ORIENTATION — EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	177
Mukhammadyaminova Shakhzoda	
URBAN PLANNING OF TRANSPORT INTERCHANGE HUBS NEAR TUBERCULOSIS CARE FACILITIES IN UZBEKISTAN	183
Gabibova Irina Vagifovna, Abdumuminova Diyora Gayratovna	
ADAPTING INTERNAL AUDIT STANDARDS IN BUDGET ORGANIZATIONS TO PUBLIC PROCUREMENT PRACTICES.....	192
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
ECONOMETRIC EVALUATION OF INVESTMENT EFFICIENCY IN KHOREZM REGION	197
Otajanov Umid Abdullayevich	
SCIENTIFIC AND PRACTICAL SIGNIFICANCE OF MODERN RECLAMATION AND GIS TECHNOLOGIES ON SALINE SOILS IN KARAKALPAKSTAN.....	205
Tajibaev Berdakh	
ISSUES REGARDING THE IMPLEMENTATION OF THE “TOLLING OPERATIONS” MODULE IN THE GOODS MOVEMENT MANAGEMENT SYSTEM UNDER THE CUSTOMS TERRITORY PROCESSING REGIME	212
Lutpullaev Shukrullo Kudratullaevich	

THE ROLE OF DIGITAL MARKETING IN ENHANCING TOURISM-RELATED BUSINESSES IN UZBEKISTAN	218
Akmaljon Odilov	
INTERNATIONAL TRENDS OF DIGITALIZATION IN CUSTOMS MANAGEMENT	222
Radjapova Latofat Sardarovna	
THE ROLE OF TAX POLICY IN THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY	230
Dexkanova Shodiyona Kaxramon qizi	
PRACTICES IN ENTERPRISE COST STRUCTURE MANAGEMENT AND DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT	236
Aymukhammedova Amina Kakajanovna	
IMPROVING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF CLOTHING MANUFACTURING ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION	242
Axmedova Gaziza Azim kizi	
RECONCEPTUALIZING BUSINESS INCUBATORS IN STARTUP ECOSYSTEMS: THEORETICAL FOUNDATIONS AND INSTITUTIONAL MECHANISMS	246
Gafujon Usmanov	
DEVELOPMENT OF MODERN MARKETING APPROACHES TO CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN RETAIL ENTERPRISES	257
Safarov Bakhtiyor Djurakulovich	
MECHANISMS FOR EVALUATING AND IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING STRATEGIES IN THE PUBLIC TRANSPORT SECTOR	263
Berdiyorov Temur Azamatovich	
THE INFLUENCE OF HYDRODYNAMIC ASPECTS OF GROUNDWATER LEVEL RISE ON URBAN WATERLOGGING	268
B.D. Abdullaev, B.R. Nasibov, Sh.T. Irgashev, D. Abdullaev	
BASIC INFORMATION MODEL OF A DIGITAL OBJECT	277
Gulyamov Shukhrat Mannapovich, Karakhanova Alsu Muratalievna, Keldiyorov Sirojiddin Tura ugli, Zayniddinova Zebiniso Akmalovna	
COMPARATIVE LIFE CYCLE AND TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF SOLAR PANEL MATERIALS FOR SUSTAINABLE PHOTOVOLTAIC SYSTEMS	281
Urishev Omadjon, Kushakova Sarvinoz, Kamolboyev Sirojbek	
PRIORITY DIRECTIONS FOR FORMING ECOLOGICALLY ORIENTED MANAGEMENT IN CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES	294
Kholov Hamza Tajiddinovich	
INVESTIGATION OF GERMANIUM EXTRACTION TECHNOLOGY FROM TECHNOGENIC METALLURGICAL WASTE	301
Yormatov Dostonbek, Shodiyev Abbos, Muhammadiyev Elbek	
MECHANISMS FOR IMPROVING RESOURCE EFFICIENCY AND OPTIMIZING PRODUCTION COSTS IN THE CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRY	309
Utbasarov Doniyorjon Bakhtiyorovich	
THEORETICAL, PRACTICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF AUDITING THE ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTITIES ON THE BASIS OF INTERNATIONAL STANDARDS	318
Mirzaeva Sabina Khushnudovna, Khaydarova Dildora Djakhongirovna	
THE IMPACT OF DIGITAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON WOMEN'S LABOR IN INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UZBEKISTAN UNDER INDUSTRY 4.0	322
Doniyorova Zukhrabonu Alisher qizi	
LEVEL OF ENSURING FOOD SECURITY: IMPLEMENTATION MECHANISMS AND INSTRUMENTS	328
Sodiqjon Qodirovich Mattiyev	
DIGITAL TRANSFORMATION, ECONOMIC EFFICIENCY, AND LOCALIZATION POLICY OF THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM	334
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDAGI INNOVATSIYALAR IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH VOSITASIDA	339
Bozorova Madina Raxmat qizi	

PROJECT-ORIENTED ESP32 IOT CURRICULUM WITH A SHARED-RESOURCE LABORATORY MODEL: DESIGN, IMPLEMENTATION, AND LESSONS LEARNED	344
Ulugbek Tursunaliyev, Lazizbek Yusupov	
FIVE-CRITERION METHODOLOGY OF INTERNAL CONTROL ENVIRONMENT ASSESSMENT IN TEXTILE INDUSTRY ENTERPRISES	353
Babakulova Matluba Kurbannazarovna	
THE EFFICIENCY OF EDUCATION-INDUSTRY INTEGRATION IN THE CONTEXT OF THE KNOWLEDGE ECONOMY.....	357
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
MECHANISMS AND DIRECTIONS FOR DEEPENING REGIONAL INTEGRATION PROCESSES IN CENTRAL ASIA.....	361
Akbarova Kamola Akmaljonovna	
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT SYSTEMS IN HEALTHCARE INSTITUTIONS	368
Saidov Suhrob Shodmonovich	
IMPROVING INVESTMENT ATTRACTION MECHANISMS IN UZBEKISTAN'S SERVICE SECTOR: BARRIERS, OPPORTUNITIES, AND POLICY RECOMMENDATIONS.....	371
Shermatov Axror Abdixakimovich	
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR FORMING CUSTOMS RISK PROFILE INDICATORS BASED ON MATHEMATICAL AND STATISTICAL METHODS	377
Niyazov Sherzod Shovkat ugli	
AN INSTITUTIONAL GOVERNANCE FRAMEWORK FOR CRYPTO-ASSET REGULATION: ADDRESSING LEGAL UNCERTAINTY IN DIGITAL FINANCIAL SYSTEMS	385
Iminokhunov Abdukokhor A., Khakimov Abdurakhmon Mukhammad-Ali ugli	
THEORETICAL AND ORGANIZATIONAL-ECONOMIC FOUNDATIONS OF THE SERVICE SECTOR	396
Kurbanova Rahima Jamshedovna	
REGIONAL ASSESSMENT OF THE OPENNESS OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN UZBEKISTAN BASED ON A SYNTHETIC INDICATOR.....	401
Anvarkhonov Abdulatifkhon Jamshidkhon ugli	
IMPROVEMENT OF THE REGIONAL INVESTMENT ENVIRONMENT ASSESSMENT CRITERIA AND INDICATORS SYSTEM.....	407
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
ANALYSIS OF FOREIGN INVESTMENT ATTRACTION PRACTICES IN THE NATIONAL ECONOMY.....	412
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli	
ASSESSMENT OF SOURCES OF EQUITY FORMATION IN JOINT-STOCK COMPANIES AND THE EFFECTIVENESS OF THEIR USE.....	421
Savinova Galina Anatolevna	
DIGITAL MARKETING INTEGRATION, KPI ARCHITECTURE AND CAUSAL EVALUATION OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS IN EMERGING MARKETS: A CONCEPTUAL-METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR UZBEKISTAN	429
Bakhtiyor Ruziev Eshmuminovich	
IMPROVING FOREIGN EXCHANGE RISK MANAGEMENT PRACTICES IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN	434
B.K. Tugalov	
CHANGES IN THE BIOLOGICAL DIVERSITY OF HOOFED ANIMALS IN THE TUGAI FORESTS OF THE SOUTHERN ARAL REGION UNDER CLIMATE CHANGE CONDITIONS.....	438
J. U. Tilepov, A. A. Jumamuratova	
ECONOMETRIC ASSESSMENT MECHANISMS OF THE IMPACT OF TRADE SERVICE QUALITY INDICATORS ON THE LEVEL OF COMPETITIVENESS	442
Toxirov Javlon Raximovich	
O'ZBEKISTONDA BIZNES MUHITINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING AHAMIYATI ..	447
Xazratov Abror Panjiyevich, Muratkulov Xumoyun Dilshodovich	

LEGAL FOUNDATIONS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF THE COTTON PROCESSING INDUSTRY IN BUSINESS ENTITIES	452
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li, Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich	
BALANCING ECONOMIC GROWTH AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN TOURISM.....	456
Kamalova Malika Umidjanovna, Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
DEVELOPMENT OF A MODEL FOR IMPROVING FACE-ID TECHNOLOGY IN ENSURING INFORMATION SECURITY ON E-PLATFORMS.....	462
Maxamadov Rustam Xabibullayevich, Djamatov Mustafa Xatamovich	
SOLIQLAR VA DAVLAT BUDJETI: SOLIQ TIZIMINING BUDJETIGA TA'SIRI.....	467
Izbosarov Bobur Baxriddinovich, Umurov Sherzod Baxriddinovich	
СИСТЕМНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА УЗБЕКИСТАНА.....	472
Аширкулов Диорбек Алишер угли, Каримова Азиза Махомадризоевна	
THE IMPACT OF INFLATION ON THE ECONOMY AND WAYS TO REDUCE IT	479
Abdullaeva Zulfiya Izzatovna, Ashurova Jasmina Jora qizi	
КОЛЛИЗИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУПРУГОВ.....	483
Рашидова Зилола Жавлонбековна	

КОЛЛИЗИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУПРУГОВ

Рашидова Зилола Жавлонбековна

Ташкентский государственный юридический университет (ТГЮУ), магистр направления:

международное коммерческое право

E-mail: zilolarasidova070@gmail.com

Телефон: +99893 166 00 01

АННОТАЦИЯ. В данной статье исследуются коллизии между нормами гражданского и семейного законодательства в предпринимательской деятельности супругов. Рассматриваются вопросы правового режима имущества супругов, имущественной ответственности по обязательствам и раздела предпринимательских активов. Проанализированы действующее законодательство Республики Узбекистан и существующие проблемы правоприменительной практики. По результатам исследования разработаны предложения по совершенствованию правового регулирования предпринимательской деятельности супругов. Научная новизна работы заключается в комплексном анализе правовых коллизий и обосновании путей их устранения.

Ключевые слова: супруги, предпринимательская деятельность, гражданское законодательство, семейное законодательство, правовая коллизия, общее имущество, имущественная ответственность, семейное предпринимательство.

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada er-xotinlarning tadbirkorlik faoliyatida fuqarolik va oilaviy qonunchilik normalari o'rtasida yuzaga keladigan huquqiy kolliziyalar tahlil qilingan. Tadbirkorlik faoliyatida foydalaniladigan mol-mulkning huquqiy maqomi, majburiyatlar bo'yicha javobgarlik hamda biznes aktivlarini taqsimlash masalalari o'rganilgan. Amaldagi qonunchilik va huquqni qo'llash amaliyotidagi mavjud muammolar aniqlangan. Tadqiqot natijasida er-xotinlarning tadbirkorlik faoliyatini huquqiy tartibga solishni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqotning ilmiy yangiligi fuqarolik va oilaviy qonunchilik o'rtasidagi kolliziyalarni kompleks tahlil qilish hamda ularni bartaraf etish yo'llarini asoslashdan iborat.

Kalit so'zlar: er-xotinlar, tadbirkorlik faoliyati, fuqarolik qonunchiligi, oilaviy qonunchilik, huquqiy kolliziya, umumiy mulk, mulkiy javobgarlik, oilaviy tadbirkorlik.

ABSTRACT. This article examines the conflicts between civil and family law norms in the entrepreneurial activities of spouses. The study analyzes the legal status of spouses' property, liability for obligations, and the division of business assets. Current legislation of the Republic of Uzbekistan and existing law enforcement issues are explored. Based on the research findings, proposals are developed to improve the legal regulation of spouses' entrepreneurial activities. The scientific novelty of the study lies in the comprehensive analysis of legal conflicts and the justification of mechanisms for their resolution.

Keywords: spouses, entrepreneurial activity, civil law, family law, legal conflict, joint property, property liability, family entrepreneurship.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития рыночной экономики Республики Узбекистан предпринимательская деятельность занимает важное место в системе социально-экономических отношений. Государственная политика, направленная на поддержку частного бизнеса и семейного предпринимательства, способствует активному вовлечению супругов в предпринимательскую деятельность. В результате семейные и предпринимательские отношения всё чаще взаимосвязаны, что обуславливает необходимость эффективного правового регулирования имущественных и обязательственных отношений супругов-предпринимателей. Правовое регулирование предпринимательской деятельности супругов осуществляется нормами как гражданского, так и семейного законодательства Республики Узбекистан. Гражданский кодекс Республики Узбекистан закрепляет принципы свободы предпринимательской

деятельности, самостоятельности субъектов предпринимательства и их имущественной ответственности. В свою очередь, Семейный кодекс Республики Узбекистан основывается на принципе общей совместной собственности супругов и равенства имущественных прав в семье.

Однако на практике **при применении норм гражданского и семейного законодательства могут возникать отдельные правовые вопросы, требующие дополнительного правового регулирования.** Особенно актуальными данные вопросы являются при определении правового режима имущества супругов, распределении доходов от предпринимательской деятельности, разделе бизнеса при расторжении брака, а также при установлении имущественной ответственности по обязательствам одного из супругов. **Совершенствование механизмов регулирования данных правоотношений может способствовать обеспечению единообразного подхода в судебной практике и повышению эффективности правоприменения.**

Особую актуальность проблема приобретает в сфере семейного предпринимательства, где имущество супругов одновременно выступает объектом семейных и предпринимательских правоотношений. В действующем законодательстве Республики Узбекистан отдельные вопросы, связанные с разграничением личного имущества предпринимателя и общего имущества супругов, могут быть дополнительно уточнены в целях дальнейшего совершенствования защиты имущественных интересов участников правоотношений. Несмотря на наличие отдельных научных исследований в области семейного и предпринимательского права, вопросы коллизий гражданского и семейного законодательства в предпринимательской деятельности супругов остаются недостаточно изученными. В связи с этим исследование данной проблемы имеет важное теоретическое и практическое значение. Настоящий тезис направлен на анализ существующих коллизий между нормами гражданского и семейного законодательства Республики Узбекистан, выявление основных вопросов правоприменительной практики и разработку предложений по совершенствованию правового регулирования предпринимательской деятельности супругов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы правового регулирования предпринимательской деятельности супругов исследовались как зарубежными, так и отечественными учёными. В трудах Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого и А.П. Сергеева раскрываются основы гражданско-правового регулирования предпринимательской деятельности и имущественной ответственности. Проблемы имущественных отношений супругов рассмотрены в работах М.В. Антокольской и Л.М. Пчелинцевой. Отдельные аспекты семейного предпринимательства и имущественных прав супругов нашли отражение и в исследованиях узбекских учёных. Однако вопросы коллизий между нормами гражданского и семейного законодательства в предпринимательской деятельности супругов остаются недостаточно изученными. В связи с этим данное исследование направлено на комплексный анализ существующих правовых противоречий и разработку предложений по их устранению.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования были использованы методы анализа, сравнительно-правовой и системный подходы. На основе изучения норм гражданского и семейного законодательства Республики Узбекистан проведён анализ правового регулирования предпринимательской деятельности супругов. С помощью сравнительно-правового метода выявлены существующие коллизии между нормами различных отраслей права, а также определены проблемы правоприменительной практики. Полученные результаты позволили разработать предложения по совершенствованию действующего законодательства.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Коллизии гражданского и семейного законодательства в предпринимательской деятельности супругов являются одной из наиболее актуальных проблем современного правового регулирования в Республике Узбекистан. Это обусловлено тем, что предпринимательская деятельность супругов одновременно затрагивает как имущественные семейные отношения, так и отношения, регулируемые нормами гражданского и предпринимательского права. В результате на практике возникают ситуации, при которых нормы различных отраслей законодательства по-разному определяют правовой режим имущества супругов и пределы их имущественной ответственности.

Гражданский кодекс Республики Узбекистан рассматривает предпринимательскую деятельность как самостоятельную деятельность субъекта гражданских правоотношений, осуществляемую на свой риск и под собственную имущественную ответственность. В соответствии с данным подходом предприниматель самостоятельно отвечает по обязательствам, связанным с ведением бизнеса,

принадлежащим ему имуществом. Одновременно Семейный кодекс Республики Узбекистан закрепляет режим общей совместной собственности супругов, согласно которому имущество, приобретённое в период брака, признаётся общим независимо от того, на имя кого из супругов оно оформлено. На практике данное противоречие особенно ярко проявляется при использовании общего имущества супругов в предпринимательской деятельности одного из них. В большинстве случаев бизнес официально регистрируется на одного супруга, однако фактически осуществляется за счёт совместных денежных средств семьи. В подобных ситуациях возникает вопрос о правовом статусе имущества, используемого в предпринимательской деятельности, а также о пределах имущественной ответственности второго супруга по обязательствам предпринимателя.

Серьёзные проблемы возникают и при разделе имущества супругов в случае расторжения брака. Семейное законодательство основывается на принципе равенства долей супругов в общем имуществе, тогда как гражданское законодательство не содержит специальных норм, регулирующих порядок раздела предпринимательских активов, долей в коммерческих организациях и корпоративных прав. Это приводит к сложностям при определении состава имущества, подлежащего разделу, а также при оценке стоимости бизнеса. Дополнительные коллизии возникают при рассмотрении вопросов имущественной ответственности супругов перед кредиторами. В соответствии с нормами гражданского законодательства предприниматель несёт самостоятельную ответственность по своим обязательствам (Таблица 1).

Таблица 1 по содержанию текста

Раздел	Содержание
Проблема	Коллизии гражданского и семейного законодательства в предпринимательской деятельности супругов.
Причина	Пересечение семейных имущественных отношений и предпринимательских правоотношений.
Гражданско-правовой подход	Самостоятельная имущественная ответственность предпринимателя.
Семейно-правовой подход	Режим общей совместной собственности супругов.
Практическая ситуация	Бизнес оформлен на одного супруга, но ведётся за счёт общих средств семьи.
Проблема раздела имущества	Раздел предпринимательских активов и оценка стоимости бизнеса при разводе.
Ответственность перед кредиторами	Коллизии при определении имущественной ответственности супругов.

Однако семейное законодательство допускает возможность обращения взыскания на общее имущество супругов, если будет установлено, что обязательства возникли в интересах семьи. При этом действующее законодательство Республики Узбекистан не содержит чётких критериев определения обязательств, связанных с семейными нуждами, что создаёт неоднозначность в правоприменительной практике. Особую сложность представляет правовое регулирование семейного предпринимательства. Закон Республики Узбекистан «О семейном предпринимательстве» определяет организационные основы ведения семейного бизнеса, однако недостаточно подробно регулирует имущественные отношения супругов и распределение ответственности между ними. В результате отдельные вопросы продолжают регулироваться одновременно нормами гражданского и семейного законодательства, что усиливает существующие правовые противоречия.

Следует отметить, что наличие коллизий между нормами различных отраслей права негативно влияет на стабильность гражданского оборота и эффективность судебной защиты имущественных прав супругов и кредиторов. Отсутствие единообразного подхода к разрешению подобных споров приводит к различной судебной практике и затрудняет применение законодательства. В целях совершенствования правового регулирования представляется необходимым разработать специальные нормы, регулирующие предпринимательскую деятельность супругов, определить особенности правового режима имущества, используемого в бизнесе, а также установить чёткие правила распределения имущественной ответственности супругов по предпринимательским обязательствам. Кроме того, важное значение имеет развитие института брачного договора как способа предупреждения имущественных споров и определения правового режима предпринимательских активов супругов. Таким образом, коллизии гражданского и семейного законодательства в предпринимательской деятельности супругов обусловлены недостаточной согласованностью действующих правовых норм и отсутствием комплексного подхода к регулированию данных правоотношений. Решение указанных проблем имеет важное значение для обеспечения правовой стабильности, защиты имущественных интересов супругов

и дальнейшего развития семейного предпринимательства в Республике Узбекистан.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённый анализ показал, что в современных условиях развития предпринимательской деятельности в Республике Узбекистан вопросы правового регулирования имущественных отношений супругов приобретают особую актуальность. Активное развитие семейного предпринимательства и увеличение числа супругов, совместно участвующих в бизнесе, обуславливают необходимость совершенствования действующего законодательства в данной сфере. Исследование показало, что между нормами гражданского и семейного законодательства Республики Узбекистан существуют определённые коллизии, связанные с определением правового режима имущества супругов, распределением доходов от предпринимательской деятельности, разделом предпринимательских активов и установлением имущественной ответственности по обязательствам одного из супругов. Гражданское законодательство основывается на принципе самостоятельной имущественной ответственности предпринимателя, тогда как семейное законодательство исходит из режима общей совместной собственности супругов. Отсутствие согласованности между данными правовыми подходами создаёт сложности в правоприменительной практике и нередко становится причиной имущественных споров.

Особые трудности возникают при разделе бизнеса супругов, определении статуса имущества, используемого в предпринимательской деятельности, а также при защите интересов кредиторов. Действующее законодательство Республики Узбекистан не содержит комплексного механизма регулирования предпринимательской деятельности супругов, что свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы. В целях устранения существующих проблем представляется необходимым разработать специальные нормы, регулирующие имущественные отношения супругов в сфере предпринимательской деятельности, определить порядок раздела предпринимательских активов и установить более чёткие правила имущественной ответственности супругов по обязательствам, связанным с ведением бизнеса. Кроме того, важное значение имеет развитие института брачного договора как эффективного способа предупреждения имущественных споров между супругами-предпринимателями.

Таким образом, совершенствование правового регулирования предпринимательской деятельности супругов будет способствовать укреплению правовой стабильности, повышению эффективности защиты имущественных прав участников гражданского оборота и дальнейшему развитию семейного предпринимательства в Республике Узбекистан.

Список использованной литературы

1. Конституция Республики Узбекистан: принята 30 апреля 2023 года.
2. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. – Ташкент: Адолат, 2024.
3. Семейный кодекс Республики Узбекистан. – Ташкент: Адолат, 2024.
4. Закон Республики Узбекистан «О семейном предпринимательстве» от 26 апреля 2012 года № ЗРУ-327.
5. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» от 2 мая 2012 года № ЗРУ-328.
6. Закон Республики Узбекистан «О частном предприятии» от 11 декабря 2003 года № 558-II.
7. Закон Республики Узбекистан «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 6 декабря 2001 года № 310-II.
8. Левушкин А.Н. Юридическая природа бизнеса супругов в цивилистической парадигме // Гражданское право. – 2020. – № 2. – С. 3–7.
9. Левушкин А.Н. Гражданско-правовое регулирование семейного предпринимательства как вида социального предпринимательства // Гражданское право. – 2019. – № 2. – С. 6–10.
10. Ершова И.В. Понятие предпринимательской деятельности в теории и судебной практике // Lex Russica. – 2014. – № 2. – С. 160–167.
11. Потий К.М. Российское семейное предпринимательство: особенности организации и перспективы развития // Актуальные проблемы развития региональной экономики. – 2018. – С. 141–146.
12. Суханов Е.А. Гражданское право: учебник. Том II. – Москва: Волтерс Клувер, 2019.
13. Баринов Н.А. О правосубъектности граждан в предпринимательской деятельности // Актуальные проблемы частного права. – Самара, 2003. – С. 28–32.
14. 32.
15. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. – Москва: Статут, 2003.
16. Гражданское право: учебник / под ред. Е.А. Суханова. – Москва: БЕК, 2018.
17. Семейное право: учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. – Москва: Статут, 2021.
18. Статут, 2021.

Proofreader: Zokir ALIBEKOV
Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2026. № 5

© When materials are reproduced, the INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

“The journal “INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY” has been registered by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan from 09.10.2024 under the registration number №390637. License number: C-5669633. PNFL: 30407832680027

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block,
House 17.

Acceptance of articles
Published every
monthly

Directions
Social, economic, political,
technological, scientific

 Scopus || Scientific electronic journal specializing in Scopus

CERTIFICATE NUMBER: №390637

**ORDER NUMBER ACCORDING TO
THE LICENSE REGISTER: C-5669633**

CONTACT:

 Contact us
+998 50 737 87 88

 Telegram channel
t.me/scopus_IST2100

 Journal official website
<https://ist-journal.uz/index.php/IST>